

ДРАМАТИЗАЦИЯТА В РАННОТО ЧУЖДООЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ¹

ЖИВКА ИЛИЕВА

DRAMA IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO YOUNG LEARNERS

ZHIVKA ST. ILIEVA

Abstract: *Drama is a conventional activity in the English language classroom. It is extremely useful in teaching young learners. The article views drama as a means for improving pronunciation, for learning vocabulary and structures, for social, communicative and 21st century skills development. Drama integrates all the subjects in the curriculum and contributes to the holistic development of the child. We enumerate the types of texts we use as a basis of drama activities and the types of drama we find most suitable and most often used in the young learner classroom.*

Keywords: *teaching English to young learners, drama, pronunciation, skills*

Увод

Драматизацията е интересно и забавно средство за развиване на комуникативни и социални умения, за упражняване и усвояване на граматични структури и

¹ Статията е разработена по проект "Съвременни методи и подходи за ефективно обучение на студентите" на ШУ, № РД-08-126/03.02.2020.

лексика. Чрез нея се осъществяват интегративни връзки между дисциплините и се работи за цялостното развитие на детето.

Децата са постоянно в роля. Поради това драматизацията е изключително подходяща дейност в ранното чуждоезиково обучение. Според Бланд [2] приложението на драматизацията в ранното чуждоезиково обучение не е новост, но нейният потенциал си остава неразгърнат.

Драматизация

По време на драматизацията детето свиква с чуждия език и с произношението му. Усвоява характерни за чуждия език конструкции, успоредно с конструкциите на родния език.

Бланд [2] представя драматизацията като холистичен метод в езиковото обучение, който се свързва с афективното (емоционалното) измерение. Децата се свързват емоционално със съдържанието по време на драматизацията, преживяват различни алтернативни светове, срещат други страни, герои, време, култура; сменят перспективата, развиват интеркултурна грамотност.

Усъвършенстване на произношение, усвояване на граматични структури и лексика чрез драматизация

Многократните повторения по време на репетиция усъвършенстват произношение и интонация [9, 11]. Бланд [2] твърди, че драматизацията изостря чувствителността на децата към езиковите модели и ритъм, защото е включен собственият им ритъм (вървене, тичане, танц). Според Бургерова и Цимерманова [4] по време на подготовката за представление се упражняват интонация, ударение, произношение.

Чрез повторението децата запомнят думи и цели изрази, които контекстуализират както лексика, така и граматика. По този начин драматизацията може да измести

досадните упражнения за повторение за усвояване на структури и думи.

Развиване на комуникативни и социални умения чрез драматизация

Езикът се усвоява по време на комуникация [1, 3]. Според Дейвис [5] драматизацията е преди всичко комуникативна дейност. Тя развива всички комуникативни умения – рецептивни и продуктивни [9]. Годуин [8] твърди, че драматизацията усъвършенства всички аспекти на комуникативната компетентност: дискурс, интонация, прагматика, невербална комуникация. Кузменкова и Ерикина [13] разглеждат драматизацията като средство за усъвършенстване на комуникативните способности на обучаемите, като мост между класната стая и реалния живот. По време на репетициите и драматизацията децата усвояват цели изрази, които могат да използват по-късно в реална комуникация в друг контекст [12].

Според Шрайбер и Ярославова в драматизацията има социално взаимодействие [15]. Тя ангажира обучаемите в активно учене и откривателство, във взаимодействие и диалог. Тя създава комуникативна среда и оказва холистичен ефект върху личностното, езиковото и комуникативното развитие [15]. Бланд [2] твърди, че драма методиката обединява от една страна, отговор с цялото тяло (движения, мимики, жестове), а от друга, отиграване по сценарий и работа с литературни произведения, като всичко това акцентира върху интерактивното взаимодействие. По време на репетициите се активизира автентична комуникация, характерна за класната стая (Get into groups of..., We're starting) [2].

Развиване на уменията на 21 век чрез драматизация
Уменията на 21 век са критично мислене, творчество, комуникация, сътрудничество [16]. Всяко от тях има редица съставни, за чието развитие съдейства драматизацията.

Развитието на уменията на 21 век чрез драматизация разглеждат Илиева и Терзиева [10]:

По време на драматизация децата наблюдават, анализират, оценяват, обясняват, влизат в чужда роля; те творят, проектират, разказват, шегуват се, пеят, играят, разговарят, импровизират, задават въпроси, развиват въображението си. Чрез драматизацията децата развиват комуникативни умения, умението да се изслушват, да се редуват; вземат решения, работят заедно, подкрепят се и се поощряват, правят компромиси.

Осъществяване на интегративни връзки и работа за цялостното развитие на детето чрез драматизация

Чрез драматизацията се реализират всички интегративни връзки, които Елис и Брустър [6] посочват при работата с приказки: математика, наука (биология, химия, физика), технологии (изработване на декори, кукли за драматизация, костюми, покани, плакати), история, география и околна среда, изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт, ИКТ (информационни и комуникационни технологии. Можем да добавим литература.

Драматизацията съдейства за цялостното развитие на детето в много направления. Според Бланд [2] чрез нея езикът оживява, тя внася емоция, допринася за развитието на памет и въображение, тя е отборна работа и съдейства за социализацията на децата, за изграждане на дисциплина и отговорност по време на работа; тя е мултисензорен опит – преживяване, в което са обединени усещания (виждане, чуване, докосване); репетициите изискват инициативност, отдаденост, новаторско мислене, вземане на спешни решения, сътрудничество и подкрепа. Франкс [7] твърди, че активното и интегрирано ангажиране на вниманието и тялото развиват въображение, интелект, емоция, действия.

Подготовката на представление (обикновено краен продукт на драматизационните дейности) е комплексна задача, чиято подготовка изисква много време не само в

езиково отношение – подготвят се костюми, декори, покани, обяви и афиши [4, 6].

Като основа за драматизация могат да се използват:

- стихотворения
- песни
- приказки
- гатанки в диалогична форма

Например:

A: What's black and white and blue?

B: A sad zebra. [25]

A: If you took two apples from a pile of three apples, how many apples would you have?

B: The one apple you took [25]. (връзка с математика и логически задачи)

Riddle: A boy and his father get into a car accident. When they arrive at the hospital, the doctor sees the boy and exclaims "that's my son!" How can this be?

Solution: The doctor is the boy's mother. [25] (може да се разиграе ситуация с поздрав и да се свърже с песен и отиграване на ситуация при лекаря [22])

- анекдоти [19, 20]

Q: Why did the melon jump into the lake?

A: It wanted to be a water-melon. [19]

Q: Why did the banana go to the hospital?

A: He was peeling really bad. [19]

Q: How does the ocean say hello?

A: It waves. [19]

От типа Knock knock. Who's there? [20]

- теми от другите дисциплини
- ситуации, възникнали във времето за отдих или за игри (в детската градина)
- диалози от учебника или специално създадени за целта диалози, които да представят

разнообразието от лексика, граматика, комуникативни функции (искане на услуга, искане и даване на позволение / указания и т.н.) овладени от децата.

Видове драматизационни дейности

Драматизационните дейности варират според възрастовата група на обучаемите, нивото на владение на чуждия език и целите, които трябва да постигнат. Видът зависи и от източника на идеята за драматизиране (песен, гатанка, шега, приказка).

1. Драматизация за произношение и интонация: дума, словосъчетание или изречение се повтарят с различно чувство (весело, тъжно, ядосано) или от името на различен герой (мишлето, Мецана, вълка, Лисана, Жабурана) [14].

2. Драматизацията на английски започва с първите занимания в детската градина - с песните за поздрав и запознанство, които включват въпроси и отговори:

What's your name? My name is... [26, 27]

Hello! How are you today? I am fine / great / very well / hungry / tired etc. [23]

What's the weather like today? It's windy / rainy / sunny / [28]

Little, can you clap / fly / stump / swim ...? No, I can't. Yes, I can. [29]

Тези дейности допринасят за овладяването на кратки диалози като цели изрази. По този начин се усвояват и граматични структури (модалният глагол can в последния пример).

3. Песни или стихотворения, които задават въпрос и провокират или дават възможност да се провокира отговор: Let's look outside. How's the weather? Is it ... today? [24]

4. Драматизация по приказка, като се използват репликите на героите от приказката:

The Magic Mitten [17]

Sister Fox and Brother Bear [17].

Усвояват се изразите от диалога и се развиват комуникативни умения.

5. Драматизация по приказка, като приказката се разширява и доразвива, съставят се реплики, където е необходимо се добавят нови герои (вж. Илиева и Терзиева [11]).
6. Диалози в определена ситуация:
В магазин (за облекло – упражняват се дрехи и цветове, за играчки – превозни средства, животни, видове играчки; за ученически пособия, хранителен – плодове, зеленчуци, други храни; сладкарница или ресторант). Заедно с храните се упражняват броими и неброими съществителни имена (без да се обяснява, като се набляга на употребата на неопределителен член с единствено число на броимите и неопределителни местоимения с множествено число и неброими съществителни имена). Подобни диалози могат да се контекстуализират чрез приказката Good Morning, Farmer [18] и песните на лекар и на зъболекар [21 22].
7. Среца между героите от дадена приказка в различна ситуация.
8. Среци между произволни герои – от различни произведения; от произведения, изучавани на български език или прочетени в свободното време; анимационни герои.
9. Творчески диалози. Те обикновено се реализират с ученици в 3. или 4. клас. Обучаемите сами подбират герои, ситуация и съчиняват реплики.

Изводи и заключения

Драматизацията в ранното чуждоезиково обучение се използва предимно за представяне на придобитите знания и усвоените умения на тържества пред родителите.

Подготовката за тези представления е забавна и полезна в много отношения: развиват се добро произношение и интонация, усвояват се лексика и граматични структури в контекста на цели неанализирани изрази, които по-късно могат да се използват в друга ситуация. Съвместните дейности по време на подготовката за представление съдействат за социализацията на децата, репетициите развиват техните комуникативни умения и уменията на 21 век. Чрез драматизацията се реализират междупредметни връзки и се работи за цялостното развитие на детето, а това прави знанията по-трайни. За драматизацията могат да послужат различни текстове, които внасят културна информация в часа по чужд език. Различните видове драматизационни дейности с времето започват да се използват не само при подготовка за представление, а и за да изместят скучните упражнения за повторение.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Виготски**, Л. Мислене и реч, София: Наука и изкуство, 1983г.
2. **Bland**, J. Interactive Theatre with Student Teachers and Young Learners: Enhancing. In Rich, S. (ed.) International perspectives on teaching English to young learners. Palgrave Macmillan, 2014, pp. 156-174. DOI: 10.1057/9781137023230_9
3. **Brown**, H.D. Principles of language learning and teaching. New Jersey: Prentice Hall Regents, 1987.
4. **Burgerová**, J. & Cimermanová, I., Young Learners and Drama Techniques in English Language Education. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Vol. ½, 2013, pp. 47–56.
5. **Davies**, P. The Use of Drama in English Language Teaching. TESL Canada Journal/ Revue TESL du Canada 8:1, 1990, pp.87-99.
6. **Ellis**, G. & Brewster, J. Tell it again! The storytelling handbook for primary English language teachers. London: British Council. http://www.teachenglish.org.uk/sites/teacheng/files/D467_Storytelling_handbook_FINAL_web.pdf.
7. **Franks**, A. Drama in teaching and learning language and literacy. In D. Wyse, R. Andrews and J. Hoffman (eds), The Routledge

- International Handbook of English, Language and Literacy Teaching. London: Routledge, 2010, pp. 242-53.
8. **Goodwin**, J. Teaching Pronunciation. In M. Celce-Murcia, Teaching English as a Second or Foreign Language, Boston 2001.
 9. **Ilieva**, Zh. Approaches in the Education of Young Learners Foreign Language Teachers. Journal of Linguistic and Intercultural Education, JoLIE, ISSN: 2065-6599, 2016, 1/9, pp. 47-64.
 10. **Ilieva** Zh. & Terzieva, D. Forest School for Very Young Learners. In BETA E-Newsletter 42/8. Papers from the 28th BETA-IATEFL Annual International Conference Changing the World One Class at a Time: Getting Through to Students, 3-5 May 2019, Plovdiv, Bulgaria, pp. 116-130. ISSN 1314-6874. <http://www.beta-iatefl.org/category/blog-e-newsletter/> <https://www.beta-iatefl.org/wp-content/uploads/2020/04/BETA-E-Newsletter-issue%E2%80%939342.pdf>
 11. **Ilieva** Zh. & Terzieva D. Rehearsal time (Very Young Learners). In BETA E-Newsletter 36/7. Papers from the 27th BETA-IATEFL Annual International Conference Promoting 21st century ELT: language, life skills and digital literacies, 22nd-24th June 2018, Burgas, Bulgaria, pp. 96-104. ISSN 1314-6874. <http://www.beta-iatefl.org/category/blog-e-newsletter/>
 12. **Ilieva** Zh. & Terzieva, D. End-of-the-year celebrations with very young learners. In BETA E-Newsletter 30/6. Learning and Teaching Languages: Creating Bridges to the Future: Papers from The 1st FIPLV East European Regional Congress and 26th BETA-IATEFL Annual International Conference, 22nd - 25th June 2017, Varna, Bulgaria, pp.112-125 http://www.beta-iatefl.org/cogitoergosum/wp-content/uploads/2018/01/BETA-IATEFL-Newsletter_July_August_2017-Special-Issue.pdf
 13. **Kuzmenkova**, J.B. & Erykina, M.A. Songs and Drama Integrated in EFL Learning. Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. № 2, 2017, pp. 42-51.
 14. **Perrett**, J. Drama in the young learner classroom. <https://www.youtube.com/watch?v=vFvC98tzYbE>
 15. **Shraiber**, E.G. & Yaroslavova, E.N. Drama techniques in teaching english as a second language to university students. Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». Т. 8, № 1, 2016, сс. 59–65. DOI: 10.14529/ped160108
 16. **Thoughtful** Learning. „What are 21st century skills?“ <https://k12.thoughtfullearning.com/FAQ/what-are-21st-century-skills>.

Ресурси:

17. **Константинова**, Л. Five Funny Tales about Fellows with Tails. Пет истории за бавни за герои слави. София: Фют, 2001.
18. **Baxter**, N. My little treasury of stories and rhymes. London: Bookmart Limited, 1996.
19. 50 of the funniest jokes for kids
<https://www.care.com/c/stories/3776/101-funny-jokes-for-kids/>
sept.2020
20. 75+ Hilarious Jokes for Kids <https://frugalfun4boys.com/hilarious-jokes-for-kids/> sept.2020
21. Going to the Dentist Song
<https://www.youtube.com/watch?v=bv5lq78yw4>
22. Going to the Doctors
<https://www.youtube.com/watch?v=ukohMbBvSxU> sept.2020
23. Hello Song <https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDI4AMs>
sept.2020
24. How's the Weather?
<https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew> sept.2020
25. The 40 Best Riddles for Kids That Aren't Too Confusing
<https://www.fatherly.com/play/the-best-riddles-for-kids-not-confusing/> sept.2020
26. What's your name?
https://www.youtube.com/watch?v=yqlbn_nI2w8 sept.2020
27. What's your name?
<https://www.youtube.com/watch?v=zMdq9jSaNLg> sept.2020
28. What's the Weather Like Today
<https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk> sept.2020
29. Yes, I Can! <https://www.youtube.com/watch?v=lr0Mc6Qilo>
sept.2020